

Надія Сеньовська

*доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
Тернопіль, Україна*

ЗАСТОСУВАННЯ МІФОПОЕТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФРАГМЕНТІВ ВИЩОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ В ТЕКСТАХ

Анотація. У статті описана класифікація збережених елементів вищої української міфології. Виокремлено принципи побудови сучасного дискурсу про давню українську міфологію. Пропонується застосовувати їх при міфопоетичному аналізі літературних творів.

Ключові слова: міфопоетика як метод літературознавчого дослідження, вища українська міфологія.

Abstract. The article describes the classification of preserved elements of higher Ukrainian mythology. The principles of building a modern discourse on ancient Ukrainian mythology are singled out. It is proposed to use them in the mythopoetic analysis of literary works.

Key words: mythopoetics as a method of literary research, higher Ukrainian mythology.

Інтерес до міфів притаманний сучасному суспільству. Зараз, після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року, українці нарешті теж масово зацікавилися власною міфологією. Причому саме її проявами у мистецтві. З іншого боку, наука про літературу на сьогодні нагромадила значний досвід дослідження міфологічного в художніх текстах різних жанрів.

Міфологічні студії не є чимось новим у науці. Міф – явище багатогранне, «універсальна чуттєва дійсність, структурована за людським світобаченням, не ідентична докільню. Втрата міфу відповідає втраті сенсу життя» [1, с. 538]. Міфологія (сукупність міфів) кожного народу містить свій власний простір. В українців, як і в їхніх сусідів, це дерево світу з різними рівнями: підземний, «наш» матеріальний, небесний, які можуть мати свої складові частини. Час також особливий. Він може бути лінійним (від минулого до сьогодення), або циклічним (по колу, відповідно до циклів природи, сільськогосподарських робіт тощо). І починається від створення світу. Традиційно виділяють нижчу (духи, демони, чарівні істоти, люди з надприродними здібностями) та вищу (творці, боги, герої – діти богів) міфологію. Залежно від історичних обставин, у кожного народу на сьогодні збереглися різні частини цього спадку. У міфі відображені вагомі для конкретного етносу сенси. Люди, які виховувалися та жили в межах його культури, зчитують та транслюють їх неусвідомлено. Часто навіть не знаючи всього комплексу міфології.

Сучасне літературознавство фокусує увагу на міфопоетиці – цим терміном позначають і творчу систему конкретного автора, і метод дослідження [2]. У словнику Дж. Куддона пропонується визначення міфопоетики як «художнього втілення, переробки міфічного матеріалу в літературі або створення авторської міфології [3, с. 527]. Міфопоетичний метод дає можливість досліджувати й сам текст, і його зв'язки з культурою, релігією, біографією автора. Тоді з'являються нові способи інтерпретації навіть добре відомих творів. Можна сказати, що так розкривається постійна взаємодія міфів і літератури. Важливо, що «значення міфу в літературному творі не тотожне його семантиці у першозразку й залежить від культури епохи, задуму письменника й жанру твору» [4, с. 452]. У межах цієї проблематики працювали українські літературознавці Г. Грабович, А. Гурдуз, О. Забужко, М. Зуєнко, О. Кобзар, Т. Мейзерська, Д. Наливайко, А. Нямцу, Я. Поліщук, та ін.

Саме зараз в Україні дуже важливо прочитати й збагнути знакові тексти нашої літератури з позиції глибинного, народного, справжнього. Однак, щоб повно сприйняти ці твори, треба мати уявлення про міфологію нашого народу. Проблема полягає в тому, що «українська міфологія не зафіксована цілісно: елементи давніх міфологічних уявлень, сюжетні мотиви ритуальних дійств опосередковано збереглись у фольклорних творах (казках, легендах, обрядових піснях, баладах), часто у поетично трансформованих формах» [4, с. 453]. У дослідженні пропонується класифікація збережених фрагментів вищої української міфології. Така цілісна структура дасть можливість аналізувати міфопоетику художніх текстів у контексті художньої трансформації та авторського переосмислення міфів про богів. При цьому варто керуватися сформульованими у 2022 році *принципами побудови сучасного дискурсу про давню українську міфологію*:

1. Відмежуватися від російського тлумачення.
2. Абстрагуватися від теорії про месіанство предків українців.
3. Прийняти як факт, що відновити, описати цілісну систему міфології предків сучасних українців з тим матеріалом, який є у розпорядженні науковців зараз, неможливо.
4. Відкинути ідею розроблення однієї системи чи структури української міфології.
5. Осмислити й переосмислити вірування предків, відновивши й створивши наново особливу, українську основу буття народу і нації [5, с. 3–4].

Основним завданням статті є класифікація збережених елементів вищої української міфології у перспективі їх виокремлення та аналізу в літературних творах.

До наших часів дійшли фрагменти української вищої міфології, котрі пов'язані із творенням світу, логікою світобудови, існуванням богів, сенсом життя людей.

1. Творення світу.

1.1. Світ з яйця. Символ світу і один з основних магічних предметів – писанка. Та й сам світ колись виник з яйця.

1.2. *Птахи-деміурги*. Іноді творцями (спів-творцями) світу виступають птахи (сокіл, качка, голуби). У старих колядках вони дістають землю з-під води. Можливо, то відгомін дуже давніх уявлень про богів, які ще не мали антропоморфної форми.

1.3. *Дуалізм присутній епізодично*. Дуже рідко протилежності можуть бути джерелом життя (вогнь і вода створили світ). Частіше йдеться про одного доброго Творця.

2. Логіка світобудови.

2.1. *Усе пронизане силою Творця*. Інші боги тим святіші, що ближчі до нього. Духи природи теж наділені цим, але в меншій мірі. Тому природа свята.

2.2. *Світове дерево*. Міф про впорядкованість світу. Традиційно вважається, що крона – це небо, там, де боги (Вирій). Стовбур – наш людський світ живих. А корені – підземний світ мертвих. Існують різні способи переходу між рівнями Світового дерева. У казках, наприклад, герої часто потрапляють на «той», «підземний» світ. На небо потрапити важче, але теж можливо.

2.3. *Ява і Нава*. Вважається, що наш матеріальний світ людей – то Ява. А нематеріальний світ – Нава, Потоїбччя. Мертвих називали навами. Непорушної межі між Явою і Навою немає. Перетнути її можна у різний спосіб, але перебувати «на тій стороні» істота з «протилежної» довго не може.

2.4. *Відсутність пекла як місця постійного перебування неправедних душ після смерті*. Ймовірно, язичницькі вірування ґрунтувалися на вірі в переселення душ чи переродження. Згадки про це є в казках і легендах, коли персонажі стають деревами, тваринами тощо.

2.5. *Вирій і птахи*. В українських міфах птахи на зиму відлітають у Вирій (на територію богів). Звідти вони (ластівки, жайворонки) приносять весну.

3. Існування богів.

3.1. *Сім'ї богів*. Ми не маємо відомостей про пантеон наших предків, але знаємо, що деякі боги мали родинні стосунки. Наприклад, Рожаниці (богині долі) – сестри або матери і дочки. Сварог (бог неба) і Сварожич (бог небесного вогню) – батько і син. Стрибог (бог вітрів) мав дітей-вітрів. А Перун (бог грому і блискавок) – дружину Перуницю (ймовірно, богиню дощу).

3.2. *По кілька богів мали стосунок до одного і того самого явища* (вогнь – Сварог, Сварожич; сонце – Дажбог, Ярило, Хорс; війна, битви – Перун, Світовит, Ярило, Яровит; мудрість – Велес, Троян, Триглав). Можливо, це просто того самого бога називали різними іменами. Але ми точно можемо сказати, що і сонце, і вогнь, і знання, і битви були дуже важливими та стали основою міфосвіту українців.

3.3. *Відсутність непримиренної ненависті, боротьба між богами має ритуальний характер*. Перун і Велес є суперниками (за жінку, блага). Водночас, завдяки їх боротьбі

йдуть дощі. Чорнобог і Білобог теж сприймаються як частини єдиного цілого (рівноваги?), а не «вороги до смерті».

3.4. *Відсутність відверто злих, лихих богів.* Боги роблять щось погане людям якщо така їхня роль у світобудові (зима, темрява). З ними можна домовитися. Надмірна жорстокість заради жорстокості практично не зустрічається.

4. Сенс життя людей.

4.1. *Люди – улюблені діти богів.* Відома й розтиражована цитата зі «Слова о полку Ігоревім» про Дажбожих онуків – русичів (українців). Ми точно не знаємо що саме малосся на увазі (тим більше часи написання тексту – уже християнські). Але, швидше за все, це стало словосполучення, відгомін язичницьких часів, коли наші предки дійсно вважали себе тими, про кого рідні боги піклуються.

4.2. *Предки зорять за нами.* Тобто, спостерігають з неба. І допомагають. Культ предків увійшов навіть до українського християнства. Є спеціальні дні, коли предків кличуть і пригощають. Зберігся фрагмент міфу, що зірки – то очі наших предків, або вікна у небі, звідки вони на нас дивляться.

4.3. *Правда і кривда. Сенс життя.* Персонажі Правда і Кривда як уособлення правильної (доброї, як боги і предки заповідали) та неправильної (недоброї, недозволеної) поведінки теж зустрічаються в казках. Можливо, сенс був у тому, чи людина живе відповідно до Прави (заповідей богів), чи ні.

4.4. *Воля. Неприйняття рабства.* Про те, що ранньоісторичні слов'яни не визнавали рабства і навіть власних рабів через деякий час відпускали на волю, нам свідчать їхні сучасники (наприклад, ромеї з Візантії). І є підстави вважати, що такими були релігійні переконання наших предків. Напевне, цей міф дуже глибоко закладений. Навіть сьогодні він активізувався в українців. Як і в їхніх предків-козаків. Свобода – головна цінність.

В історії нашої літератури була величезна кількість авторів, що писали тексти на основі міфологічних мотивів, інтерпретуючи їх по-своєму: Леся Українка, М. Коцюбинський, О. Кобилянська, В. Земляк, П. Загребельний, В. Дрозд, О. Ільченко, І. Драч, П. Мовчан, Б.-І. Антонич, І. Калинець тощо. І є сподівання, що з часом їх буде більше. У кожному такому творі по-різному застосовуються й інтерпретуються виділені фрагменти. Це робить його аналіз ще цікавішим й змістовнішим. А міфопоетичні дослідження отримують нову перспективу.

Список використаних джерел

1. Зуєнко М. О. Категорія «міфопоетика» в сучасному літературознавстві. *Науковий вісник Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Філологічні науки*. 2014. № 18. С. 3–9.
2. Кобзар О. І. Міфопоетика як предмет і метод літературознавчого дослідження. *Наукові записки. Серія «Філологічна»*, 2010. Вип. 15. С. 131–139. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/10247/1/Nznuoaf_2010_15_23%20%281%29.pdf (дата звернення: 06.01.23)
3. Cuddon J. A. *English Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*. Harmondsworth: Penguin Reference, 1999. 991 p.
4. Літературознавчий словник-довідник. 2-ге вид., випр., допов. Київ : Академія, 2007. 751 с.
5. Сеньовська Н. Принципи побудови сучасного дискурсу про давню українську міфологію: доповідь. *Тринадцята міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ»* (Мюнхен, 3–6 листопада 2022 року). URL : <http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/wp-content/uploads/Senjovska.pdf> (дата звернення: 17.02.23)